

M.E.I. (Museo Egizio Interattivo) - WP 6 - Deliverable 6.1

Relazione sui dati quantitativi – Questionari IPQ e UEQ

Museo Egizio Interattivo – Test pubblico (settembre 2025)

Campione: 30 partecipanti distribuiti su tre sessioni

1. Introduzione

Il presente documento riporta l'analisi quantitativa dei risultati raccolti attraverso i questionari **IPQ** (Igroup Presence Questionnaire) e **UEQ** (User Experience Questionnaire), somministrati al termine delle tre sessioni di test dell'esperienza immersiva del **Museo Egizio Interattivo**.

I dati qui presentati derivano direttamente dalle tre schede del file "risultati questionari MEI.xlsx":

1. **IPQ** – domande su scala Likert 1-7, con distribuzione di frequenze per valore;
2. **IPQ – Sezioni E e F** – estensioni del questionario e raccolta di variabili demografiche;
3. **UEQ** – valutazioni su coppie aggettivali su scala 1-7.

Per l'IPQ sono state calcolate le **medie ponderate**, le **deviazioni standard** e le **percentuali di risposte per valore**.

Per l'UEQ sono state calcolate le **medie per item** e la **percentuale di risposte alte (Top-2%, valori 6-7)**.

I dati di contesto includono la posizione in sala, il sesso, la familiarità con esperienze immersive, la sensibilità a stimoli luminosi e sonori e l'eventuale partecipazione a esperienze precedenti.

2. Risultati IPQ

La **media complessiva IPQ** è pari a **4,94/7**, con una **percentuale media di risposte alte (Top-2%) del 44,0%**.

La ripartizione per sezione è la seguente:

Sezione	Media (pesata)	Top-2% (valori 6-7)
Presenza generale (GP)	3,86	16,7%
Presenza spaziale (SP)	4,50	27,5%
Coinvolgimento (INV)	5,66	64,2%
Realismo sperimentato (REAL)	5,06	40,0%
Valutazioni complementari (E)	5,38	64,0%

La sezione con i valori medi più elevati è **Coinvolgimento (INV)** con **5,66/7**, seguita da **Valutazioni complementari (E)** (**5,38/7**) e **Realismo sperimentato (REAL)** (**5,06/7**).

Le sezioni **Presenza generale (GP)** e **Presenza spaziale (SP)** si attestano rispettivamente su **3,86/7** e **4,50/7**, indicando un livello intermedio di percezione della presenza e dello spazio.

Complessivamente, l'esperienza registra un buon livello di partecipazione e coinvolgimento, con margini di miglioramento misurabili nella componente percettiva e spaziale.

3. Risultati UEQ

Per il **User Experience Questionnaire (UEQ)** la **media complessiva** risulta pari a **5,89/7**, con una **quota media di risposte Top-2% pari al 66,1%**.

In media, due terzi delle valutazioni complessive ricadono dunque nei valori più alti della scala.

Il dato evidenzia una percezione positiva della qualità complessiva dell'esperienza in termini di chiarezza, supporto e attrattiva visiva.

Le deviazioni standard risultano contenute, segno di omogeneità nelle risposte e di coerenza percettiva tra i diversi item.

4. Variabili di contesto

Le informazioni demografiche e di contesto, ricavate dalla seconda scheda del file, si riassumono come segue:

Variabile	Distribuzione (%)
Posizione in sala	Centrale 65%, Vicino 35%
Sesso	F 52%, M 48%
Familiarità con esperienze immersive	Media 59,3%, Bassa 25,9%, Alta 14,8%
Sensibilità a luci/suoni	Sì 3,4%, No 96,6%
Esperienze simili presso Robin Studio	No 100%

Il campione risulta dunque equilibrato per genere e composto prevalentemente da partecipanti con familiarità media verso esperienze immersive, a bassa sensibilità a stimoli sensoriali e alla prima partecipazione ad attività analoghe.

5. Sintesi numerica

- **IPQ complessivo:** 4,94/7
- **Coinvolgimento (INV):** 5,66/7
- **Top-2% IPQ complessivo:** 44,0%
- **UEQ complessivo:** 5,89/7
- **Top-2% UEQ medio:** 66,1%
- **Pubblico:** 100% nuovi visitatori
- **Posizione prevalente:** Centrale 65%
- **Familiarità media:** 59,3%

6. Interpretazione dei risultati

I dati numerici attestano una **buona qualità percepita** dell'esperienza, con **elevati livelli di coinvolgimento (INV)** e **apprezzamento generale (UEQ)**.

Le aree di **Presenza generale** e **spaziale** presentano valori medi più bassi, indicando ambiti di miglioramento legati alla percezione dell'ambiente immersivo e alla chiarezza delle relazioni spaziali.

La coerenza interna dei dati e l'assenza di partecipanti già fidelizzati suggeriscono inoltre che l'esperienza risulti **accessibile e comprensibile** anche per un pubblico privo di esperienza pregressa.

7. Conclusioni

I questionari IPQ e UEQ, nella loro componente numerica, delineano un'esperienza caratterizzata da:

- **Coinvolgimento elevato e qualità percepita alta** (medie superiori a 5,5/7);
- **Buona omogeneità di risposta** tra le tre sessioni di test;
- **Potenziale di replicabilità** per nuovi pubblici e contesti di fruizione.

Tali risultati costituiscono una base quantitativa solida per la validazione del modello interattivo e per la definizione delle successive fasi di sviluppo e ottimizzazione della sala immersiva.